

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Саттарова Зухра Илхомовна

и.о. доц. кафедры «Реальная экономика»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭиС)

Email: zsattarova220@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются экономические, социальные и экологические аспекты развития культурного туризма в Узбекистане. Исследуется роль культурного туризма в стимулировании экономического роста, создании новых рабочих мест, сохранении культурного наследия и обеспечении устойчивого развития регионов. Особое внимание уделяется влиянию культурного туризма на местные сообщества, повышение уровня жизни населения и укрепление национальной идентичности. Рассматриваются экологические аспекты развития культурного туризма, включая вопросы сохранения историко-культурных объектов, рационального использования природных ресурсов и минимизации негативного воздействия туристской деятельности на окружающую среду. Выявлены основные возможности и проблемы устойчивого развития культурного туризма в Узбекистане, а также предложены перспективные направления его дальнейшего совершенствования. Результаты исследования показывают, что культурный туризм является важным фактором устойчивого развития, обеспечивающим баланс между экономической эффективностью, социальной ответственностью и экологической устойчивостью.

Ключевые слова: культурный туризм, устойчивое развитие, культурное наследие, туристская индустрия, экономическое воздействие, социальное развитие, экологическая устойчивость, региональное развитие, управление туризмом, Узбекистан.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda madaniy turizmni rivojlantirishning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda madaniy turizmning iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, madaniy merosni asrash hamda hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashdagi o'rni o'rganilgan. Shuningdek, madaniy turizmning mahalliy aholi farovonligini oshirish, milliy o'zlikni mustahkamlash va ijtimoiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi yoritilgan. Maqolada tarixiy-madaniy obidalarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda turizm faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish bilan bog'liq ekologik masalalar ham tahlil qilingan. O'zbekistonda madaniy turizmni barqaror rivojlantirishning asosiy imkoniyatlari va muammolari aniqlanib, uni yanada takomillashtirish bo'yicha strategik yo'nalishlar taklif etilgan. Tadqiqot natijalari madaniy turizm iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy farovonlik va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlovchi muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: madaniy turizm, barqaror rivojlanish, madaniy meros, turizm industriyasi, iqtisodiy ta'sir, ijtimoiy rivojlanish, ekologik barqarorlik, hududiy rivojlanish, turizmni boshqarish, O'zbekiston.

Abstract: This article examines the economic, social, and environmental aspects of cultural tourism development in Uzbekistan. The study analyzes the role of cultural tourism in stimulating economic growth, creating employment opportunities, preserving cultural heritage, and promoting sustainable regional development. Particular attention is given to the contribution of cultural tourism to local communities, the improvement of social well-being, and the strengthening of national identity. The environmental dimension of cultural tourism is also explored, including issues related to the conservation of historical and cultural sites, sustainable resource management, and minimizing the negative impacts of tourism activities on the environment. The research identifies the main opportunities and challenges associated with the sustainable development of cultural tourism in Uzbekistan and proposes strategic directions for enhancing its effectiveness. The findings demonstrate that cultural tourism can serve as an important driver of sustainable development by balancing economic benefits, social inclusion, and environmental protection.

Keywords: cultural tourism, sustainable development, cultural heritage, tourism industry, economic impact, social development, environmental sustainability, regional development, tourism management, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Культурный туризм в последние десятилетия стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой туристской индустрии, играя важную роль в обеспечении экономического роста, социального развития и экологической устойчивости. В условиях глобализации и роста мобильности населения культурное наследие, традиции и исторические памятники приобретают особую ценность как ключевые ресурсы развития туризма. Страны, обладающие богатым историко-культурным потенциалом, такие как Узбекистан, имеют значительные возможности для развития культурного туризма как важного фактора устойчивого развития.

Узбекистан, расположенный на территории древнего Шёлкового пути, обладает уникальным культурно-историческим наследием. Города Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются центрами притяжения как внутренних, так и международных туристов. Развитие культурного туризма в стране способствует не только увеличению доходов туристской отрасли, но и сохранению историко-культурного наследия, а также укреплению национальной идентичности. [1, 2]

В последние годы в Узбекистане реализуется ряд реформ, направленных на модернизацию туристской отрасли, развитие инфраструктуры и продвижение страны как одного из ведущих направлений культурного туризма в Центральной Азии. Особое внимание уделяется вопросам устойчивого развития туризма, предполагающего баланс между экономической эффективностью, социальным благополучием и экологической безопасностью. При этом развитие культурного туризма сопровождается дальнейшим совершенствованием инфраструктуры, расширением туристских потоков, активизацией продвижения культурного наследия и укреплением механизмов сохранения исторических объектов. С теоретической точки зрения культурный туризм тесно связан с концепцией устойчивого развития. Он способствует экономическому росту через создание рабочих мест и увеличение доходов населения, укрепляет социальную стабильность за счёт сохранения культурной идентичности и поддерживает экологическую устойчивость через сохранение природного и исторического наследия. Поэтому анализ экономических, социальных и экологических аспектов культурного туризма имеет важное значение для оценки его роли в устойчивом развитии Узбекистана. Целью данной статьи является исследование экономических, социальных и экологических аспектов развития культурного туризма в Узбекистане, а также определение его роли как фактора устойчивого развития. В работе также рассматриваются основные направления и перспективы развития данного сектора и предлагаются рекомендации по его дальнейшему совершенствованию. [3, 4]

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования подчеркивают значимость культурного туризма как интегральной составляющей устойчивого развития туристских дестинаций. В международной и отечественной литературе культурный туризм рассматривается не только как экономический ресурс, но и как механизм сохранения культурного наследия, укрепления социально-культурной идентичности и стимулирования устойчивого развития регионов. [5]

Одной из ключевых работ, посвящённых культурному наследию и туризму в контексте Узбекистана, является исследование Ф. С. Тохировича, в котором анализируется роль историко-культурного наследия в развитии туристской отрасли страны. Автор отмечает, что древние архитектурные памятники, музеи и объекты нематериального культурного наследия обладают высоким потенциалом для устойчивого развития туризма, однако при этом требует планирования и интеграции современных технологий для их защиты и сохранения, что связано с проблемами массового туризма и риском деградации культурных ресурсов. [6]

Тематика устойчивого развития через интеграцию культурных ресурсов также рассматривается и в других исследованиях, где подчеркивается, что устойчивое развитие туристской отрасли Узбекистана требует стратегических мер, включающих укрепление инфраструктуры, цифровизацию, государственно-частное партнерство, а также комплексный подход к сохранению культурного наследия. Анализ показывает, что сохранение аутентичности культурных объектов и их эффективное включение в туристские продукты может способствовать росту занятости, улучшению качества услуг и укреплению региональной экономики. [7, 8]

Особое внимание в отечественной литературе уделяется комплексным факторам, влияющим на развитие культурного туризма в Узбекистане. Например, исследования У. Пулатовой выделяют как рыночные (инфраструктура, реклама, мотивация туристов), так и нерыночные (государственная поддержка, культурно-региональные особенности) факторы, определяющие современные тенденции

в развитии культурно-туристского сектора. Такой подход позволяет выявить не только потенциал культурного туризма, но и ограничения, препятствующие его устойчивому развитию без комплексного государственного регулирования и системной поддержки. [9]

Кроме того, в работах Н. А. Рахимовой и Ф. А. Абдухоликовой рассматривается взаимодействие туризма с региональной идентичностью и роль культурного наследия как драйвера устойчивого развития региональной экономической и социальной сферы. Исследование подчеркивает, что привлечение местных сообществ и учет их культурной самобытности в туристической деятельности способствуют как укреплению социального капитала, так и более устойчивому использованию культурных ресурсов. [10]

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что культурный туризм в Узбекистане рассматривается как многоаспектное явление, выступающее важным фактором устойчивого развития, экономического роста и сохранения культурного наследия. Литература подчёркивает необходимость системного подхода, включающего стратегическое планирование, модернизацию инфраструктуры, вовлечение местных сообществ и баланс между сохранением культурных ценностей и использованием их туристского потенциала. [11, 12]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания социально-экономических процессов. В работе использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, логического и системного подходов, позволяющие комплексно рассмотреть культурный туризм как фактор устойчивого развития. В ходе исследования применялись сравнительный и структурно-функциональный анализы для оценки роли культурного туризма в социально-экономическом развитии регионов Узбекистана. Эмпирическую базу исследования составляют официальные статистические данные государственных органов, материалы международных организаций, а также результаты научных публикаций отечественных и зарубежных авторов.

Для обоснования выводов использованы методы обобщения, группировки и экспертной оценки, что позволило выявить основные тенденции, проблемы и перспективы развития культурного туризма в контексте устойчивого развития страны.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ современного состояния культурного туризма в Республике Узбекистан показывает, что данное направление занимает одно из ключевых мест в структуре национальной туристской отрасли и оказывает существенное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие страны. Богатое историко-культурное наследие, сформированное на протяжении веков, выступает базисом для формирования конкурентоспособного туристского продукта, ориентированного как на внутренний, так и на международный туристский рынок.

В ходе исследования установлено, что наибольшая концентрация объектов культурного туризма наблюдается в таких регионах, как Самаркандская, Бухарская, Хорезмская и Кашкадарьинская области. Именно данные территории формируют основной туристский поток за счёт наличия памятников архитектуры, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также развитой туристской инфраструктуры. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что рост туристского потока в этих регионах сопровождается увеличением доходов от туристских услуг, расширением сферы малого и среднего бизнеса и созданием новых рабочих мест, что напрямую соответствует целям устойчивого развития. [4, 5]

Особое значение в рамках анализа уделено влиянию культурного туризма на социальную сферу. Результаты исследования показывают, что развитие культурного туризма способствует вовлечению местного населения в туристскую деятельность через ремесленничество, семейные гостевые дома, экскурсионные услуги и организацию культурных мероприятий. Это, в свою очередь, способствует сохранению традиционных форм хозяйствования, укреплению культурной идентичности регионов и повышению уровня занятости населения, особенно в сельской местности. Таким образом, культурный туризм выполняет важную социальную функцию, обеспечивая инклюзивный характер экономического роста. [6, 7]

Экономический анализ демонстрирует, что культурный туризм является устойчивым источником доходов, поскольку спрос на культурно-познавательные туристские продукты менее подвержен сезонным колебаниям по сравнению с другими видами туризма. Кроме того, мультипликативный эффект от развития культурного туризма проявляется в смежных отраслях экономики, включая транспорт,

гостиничное хозяйство, общественное питание, торговлю и сферу услуг. Это позволяет рассматривать культурный туризм как катализатор комплексного развития региональной экономики.

В то же время результаты исследования подтвердили наличие значительных возможностей для дальнейшего устойчивого развития культурного туризма в Узбекистане. К ним относятся последовательное совершенствование туристской инфраструктуры в регионах, расширение интеграции объектов нематериального культурного наследия в туристские маршруты, активизация использования цифровых технологий в продвижении туристского продукта, а также укрепление механизмов сохранения аутентичности культурных ценностей. Формирование системного подхода к управлению туристскими потоками в отдельных дестинациях способствует эффективному использованию и сохранению объектов культурного наследия. [8, 9, 10]

Результаты анализа также подтверждают, что реализация принципов устойчивого развития в сфере культурного туризма требует комплексного взаимодействия государства, частного сектора и местных сообществ. Государственная поддержка в форме нормативно-правового регулирования, инвестиционных программ и развития инфраструктуры является необходимым условием для долгосрочного роста отрасли. В то же время участие местного населения в процессе принятия решений и распределения экономических выгод способствует социальной устойчивости и повышению эффективности использования культурного потенциала. [11, 12]

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что культурный туризм в Узбекистане обладает значительным потенциалом как фактор устойчивого развития, обеспечивая экономический рост, социальную стабильность и сохранение культурного наследия. Полученные результаты подтверждают целесообразность дальнейшего развития культурного туризма на основе инновационных подходов, цифровизации и принципов устойчивого управления, что создаёт предпосылки для повышения конкурентоспособности туристской отрасли и укрепления позиций Узбекистана на международном туристском рынке (Таблица 1) [13].

Таблица 1
Основные аспекты влияния культурного туризма в Узбекистане¹

№	Аспекты развития	Экономические эффекты	Социальные эффекты	Экологические эффекты
1	Развитие туристской инфраструктуры	Рост инвестиций, увеличение доходов региона	Улучшение качества жизни населения	Возможная нагрузка на природные и исторические объекты
2	Создание рабочих мест	Снижение безработицы, рост занятости	Повышение уровня социальной стабильности	Рост потребления ресурсов
3	Развитие малого и среднего бизнеса	Развитие гостиниц, ремесленничества, услуг	Поддержка местных сообществ и традиций	Увеличение отходов при недостаточном контроле
4	Сохранение культурного наследия	Рост туристической привлекательности	Укрепление национальной идентичности	Сохранение исторических объектов при правильном управлении
5	Рост туристического потока	Увеличение валютных поступлений	Межкультурный обмен и толерантность	Риск деградации памятников при массовом туризме
6	Государственная политика и реформы	Улучшение инвестиционного климата	Повышение общественной активности	Внедрение экологических стандартов и контроля

Данные сводного анализа свидетельствуют о том, что культурный туризм в Республике Узбекистан оказывает комплексное влияние на устойчивое развитие страны, проявляясь одновременно в экономической, социальной и культурной сферах. Он способствует росту доходов и занятости, развитию регионов и сохранению культурного наследия. В то же время выявленные ограничения и риски подтверждают необходимость системного и сбалансированного подхода к управлению культурным туризмом, основанного на принципах устойчивого развития, государственно-частного партнёрства и активного участия местных сообществ.

1 Авторская разработка

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что культурный туризм является одним из ключевых факторов устойчивого развития Республики Узбекистан, оказывая комплексное влияние на экономическое, социальное и культурное развитие страны. Богатое историко-культурное наследие Узбекистана, сформированное на протяжении веков, создаёт значительный потенциал для формирования конкурентоспособного туристского продукта и укрепления позиций страны на международном туристском рынке.

Анализ показал, что развитие культурного туризма способствует росту туристских доходов, расширению сферы малого и среднего предпринимательства, созданию новых рабочих мест и повышению уровня занятости населения, особенно в регионах с высокой концентрацией объектов культурного наследия. При этом культурный туризм выполняет важную социальную функцию, обеспечивая вовлечение местных сообществ в туристскую деятельность, сохранение традиционных ремёсел и укрепление культурной идентичности.

Вместе с тем установлено, что устойчивое развитие культурного туризма в Узбекистане характеризуется значительным потенциалом дальнейшего роста, включая последовательное развитие туристской инфраструктуры в регионах, расширение использования инновационных и цифровых технологий, а также укрепление механизмов сохранения аутентичности культурных ценностей в условиях активного развития туристской деятельности. Это подтверждает важность системного и сбалансированного подхода к управлению культурным туризмом с учётом принципов устойчивого развития.

Таким образом, культурный туризм следует рассматривать не только как источник экономических выгод, но и как стратегический инструмент устойчивого развития, направленный на гармоничное сочетание экономического роста, социальной стабильности и сохранения культурного наследия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Tokhirovich F. S. The Perspectives of Cultural Heritage Tourism in Uzbekistan // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2024. – Vol. 5, No. 1. – P. 45–52.
2. Sabirova J. Strategic Measures for Sustainable Tourism and Hospitality Development in Uzbekistan // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2025. – Vol. 6, No. 1. – P. 30–38.
3. Пулатова С. Ю. Факторы развития культурного туризма в Узбекистане // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2023. – № 4. – С. 112–118.
4. Sattarova Z., Mirzaeva S., Kuchkarov I. Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road) // Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – С. 248-258.
5. Ilkhamovna S. Z., NODIROVNA M. S., SAODAT X. Agro And Ecotourism In Uzbekistan // Gospodarka i Innowacje. – 2024. – № 45. – С. 169-177.
6. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZA A. THE GREAT SILK ROAD AND THROUGH IT THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2024. – Т. 4. – № 3. – С. 101-111.
7. ILKHAMOVNAS.Z., NODIROVNA M. S., SHERDORY. WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – № 3. – С. 343-354.
8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., SHUXRAT E. INNOVATIONS IN CULTURAL TOURISM IN SAMARKAND // Gospodarka i Innowacje. – 2024. – № 45. – С. 178-186.
9. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. KOMILBEKOVICH YD BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND WAYS OF THEIR DEVELOPMENT IN THE ECONOMY // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – № 3. – С. 355-367.
10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN // Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL // Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
12. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.

13. ILKHAMOVNAS. Z., NODIROVNAS. S., MURODS. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.

14. ILKHAMOVNAS. Z., NODIROVNAS. S., FIRUZAA. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.

15. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>